

ZAVAIDOC – O LEGENDĂ A BUCUREȘTIULUI INTERBELIC

Zavaidoc – A Legend of Interwar Bucharest

CZU: 78.071.1(498)

DOI: 10.5281/zenodo.19467454

Natalia STRĂJESCUORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9832-2531>

Doctor în filologie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

E-mail: strajescu.natalia@gmail.com

Summary. The novel *Zavaidoc în anul iubirii* by Doina Ruști, published in 2024 by Bookzone, offers a hypnotic foray into interwar Bucharest – a vibrant and enigmatic city where the chords of the fiddle blend harmoniously with the hidden secrets of both slums and bourgeois salons. The central figure, though not a traditional protagonist, *Zavaidoc*, is transformed from a historical character into a mythical archetype. His voice is more than mere talent; it becomes an almost magical force, capable of bewitching, seducing, or disturbing the spirit. Doina Ruști turns the legendary *Zavaidoc* into a catalyst for passionate events, placing him at the center of a rich and complex narrative.

Key words: fiddler, culture, interwar Bucharest, music, love, confession.

În peisajul literar contemporan, unde explorarea trecutului se împletește uneori cu fantezia, scriitoarea Doina Ruști se impune ca o voce distinctă, capabilă să (re)creeze lumi și să dea viață unor personaje memorabile, captivând cititorul prin construcția unor tarâmurii ficționale complexe. Cu fiecare roman al său, ea ne invită într-un univers imaginar riguros construit, unde istoria se denaturează subtil sub influența mitului și a superstiției. Romanul *Zavaidoc în anul iubirii*, publicat în 2024 la editura Bookzone, nu face excepție, având ca pretext o incursiune hipnotizantă în Bucureștiul interbelic, un oraș vibrant și enigmatic, în care acordurile lăutărești se îmbină armonios cu secretele ascunse ale mahalalelor și ale saloanelor burgheze. Acțiunea în roman se desfășoară în anul 1923, un an ce capătă o semnificație aparte în construcția narațiunii, fiind denumit sugestiv „anul iubirii”. Este anul „în care se cam închiseseră rănilile războiului, anul în care țara redescoperise plăcerea luxului, a eleganței și a orelor petrecute la terase și restaurant, a lucrurilor venite de la Paris”.¹ Acțiunea se petrece într-un context specific, Bucureștiul interbelic din 1923, o perioadă marcată de schimbări sociale și politice, dar și de o efervescență culturală deosebită. Acest an aduce cu sine primele semne ale României moderne: constituția liberală, primul film românesc, inaugurarea clădirii Cercului Militar etc. „Este o lume a bucuriilor imediate, a modei europene ce invadează toate nivelurile societății și, în general, a unei atitudini de nesfârșită încredere în forța interioară a individului”.²

Structural, romanul este alcătuit din trei părți, ele constituind planurile narrative ale scriiturii: I. *Anul cel mai bun*; II. *Cartea Matildei* (urmată de un *Postscriptum*); III. *Zavaidoc*, în care se manifestă vocea celor trei personaje care domină firul povestirii: Carolina, care va

¹ Mircea Moraru, *Rămășițele din povești de viață*, in: [Contributors.ro](https://www.contributors.ro/zavaidoc-ramasite-din-povesti-de-viata/), <https://www.contributors.ro/zavaidoc-ramasite-din-povesti-de-viata/> (consultat 14.07.2025).

² Marius Nica, *Zavaidoc după Zavaidoc*, in: [Infocultural](https://infocultural.eu/zavaidoc-dupa-zavaidoc/), 1 decembrie 2024, <https://infocultural.eu/zavaidoc-dupa-zavaidoc/> (consultat 11.07.2025).

apărea cu numele prescurtat Carol, Matilda și, la final, Zavaidoc, personaj faimos în epocă. Relevantă, în acest context, este confesiunea autoarei: „Întâlnirea mea cu Zavaidoc s-a produs pe când încercam să înțeleg arhitectura complexă și parfumul anului 1923, cel mai nebun dintre «anii nebuni». Iar la fiecare pagină de ziar, în fiecare filă din carte, în filmele și în fotografiile începutului de secol XX, am regăsit vocea fără egal a acestui artist, care se mișca prin multe medii culturale și cânta cu aceeași pasiune atât operetă, cât și folclor, dar mai ales o muzică vie și epică, a orașului de după război. Tot ceea ce s-a întâmplat în anul 1923 cuprinde forța lui Zavaidoc, venită dintr-o poveste de iubire, imersiv legată de istoria unui an”. (Doina Ruști)

Titlul primei părți indică un contrast între idealul „anului cel mai bun” și complexitatea relațiilor și întâmplărilor care vor urma. Cea care dă tonul narațiunii este adolescența Caroline, elevă la liceu, care, venind într-o zi acasă după lecții și ajungând, ca de obicei, cu întârziere, luând prânzul împreună cu familia, află că mama sa a închiriat mansarda, „partea dinspre bulevard”, tânărului piteștean (Marin)Ică Teodorescu, căruia lumea îi spunea Zavaidoc, „un bărbat tânăr, făcut să te îndrăgostești de el la prima vedere... Era dichisit... Purta un sacou mățos, aproape gri, asortat cu o eșarfă pepită”.³ El vine în București împreună cu fratele său, Lică și cu sora sa, Zoița, la o săptămână după moartea tatălui lor. Într-un timp relativ scurt, acesta capătă o popularitate colosală, devenind vedeta serilor estivale din marile grădini bucureștene. „Numele, devenit simbol al muzicii lăutărești și de petrecere din perioada interbelică, mai poartă în sonoritățile lui imaginea unui București în plină dezvoltare, a lumii mondene și un *joie de vivre*, specific perioadei de după Primul Război Mondial”.⁴

Astfel, adolescența Carol se îndrăgostește lunea de acesta, țiganul care cânta românește și care, atunci când începea să cânte, sensibiliza și topea inima oricui, ridicând lumea în picioare. Zavaidoc încălzea lumea și simțirea. Din moment ce tânărul devine locuitor al casei familiei din strada Boteanu, Carol îl urmărește zilnic urcând scările la mansardă. Nu putea să se laude la școală că locuiește sub același acoperiș cu un cântăreț care „era pe val”, deși era o mare mândrie pentru ea. Asculta bârfele și răsfoia o carte de stenografie, fascinație care o acaparase în totalitate. Prin urmare, influențată de prietena sa Lola, Caroline se înscrie la un curs. „Pentru mine, stenografia a fost o pasiune. Visam pe-atunci să scriu repede tot ceea ce auzeam mai de soi, așa cum s-a întâmplat, căci am pus mult sânge în acele cursuri, care au meritat fiecare bănuț. Dar în primul rând voiam să-mi scriu secretele, lucrurile pe care nu le știa nimeni”.⁵

De Ignat, când la masă se adună toată familia, la care participă și Alfred, fratele mai mare al lui Carol, împreună cu prietena sa Fanny, este invitat și chiriașul. Din discuții, el află de abilitatea mezinei, apelând ulterior la serviciile ei: Carol îi va stenografia lui Zavaidoc confesiunile, participând emoțional, urmărindu-i cu maximă atenție și vibrații de adolescență fiecare mișcare. Din aceste mărturisiri Carol află despre toate femeile care au făcut parte din viața lui Zavaidoc, devenind gelosă. Nu rămâne în afara revoltei ei nici Matilda, de care Zavaidoc se îndrăgostește nebunește, tânăra care studiază la Litere, la Paris, (care este prezentată ca fiind prietena lui Fanny), pe care Carol o detestă, constatând că este amoroasă de aceeași persoană. Nu o scapă din ochi pe Matilda, o apariție stranie în București, care va fi declarată viitoarea soție a lui Zavaidoc. „Matilda este conștientă de asta, deși se păstrează constant într-un fel de *état de réserve*, cele două femei de vârste diferite întâlnindu-se în

³ Doina Ruști, *Zavaidoc în anul iubirii*. București: Bookzone, 2024, p. 10.

⁴ Marius Nica, *Op. cit.* (consultat 11.07.2025).

⁵ Doina Ruști, *Op. cit.*, p. 13.

emoția încercată în clipa în care evocă chipul în care cânta Zavaidoc”.⁶ Planurile acestor două personaje feminine nu se intersectează necondiționat în fapte, dar apar diverse situații complicate, determinând neașteptata dispariție a Matildei, viitoarea soție a interpretului. Abia către sfârșitul primei părți a romanului ni se vor deschide parantezele: că omniprezenta și incomoda Carol și-a așternut în pagină confesiunea ajunsă fiind la vârsta batrâneții.

După ce au rămas în urmă *anii cei buni*, petrecuți în liniștea familiei, Carol suportă cruntele și umilitoarele persecuții ale comuniștilor. Absolut întâmplător întâlnește pe stradă un tânăr, student la Facultatea de Științe economice, care semăna perfect cu vestitul cântăreț al timpurilor frumoase și despre care nu știa aproape nimic. Cunoștea doar faptul că bunica lui se numea Matilda, de la care i-a rămas un manuscris redactat în limba franceză. Datorită nepotului Matildei, posesor al textului dactilografiat, Carol dezleagă tainele misterioase ale vieții celor doi îndrăgostiți de altădată.

Secretul manuscrisului, regăsit și salvat de negura timpurilor, este dezvăluit în partea a doua a romanului, care și se intitulează *Cartea Matildei*. Aici ni se relevă perspectiva unui personaj-cheie, iar *cartea* reprezintă o metaforă pentru evoluția personală și povestea eroinei. Descoperim confesiunea tinerei de 19-20 de ani, care a fost marea iubire a lui Zavaidoc, aflăm cine a fost realmente Matilda, de ce avea o prezență atât de rezervată în casa din strada Boteanu. Era îndrăgostită nebunește de acest băiat, mergea în fiecare noapte prin restaurantele unde cânta. Vocea lui îi dădea încredere și bucurie, iar din melodiile lui făcea o poveste. „Se vorbea despre el prin grădini, pe trotuare, îi auzeam numele și începusem să-i zic și eu Zavaidoc, să-l simt parte din viața curentă, ba chiar proprietatea mea.”⁷ De dragul lui, renunță la studii pentru a trăi cel mai profund an din viața ei.

Totodată, se fac unele explicații ale unor episoade care apar reliefate în partea întâi a cărții. Din manuscris aflăm povestea tragică a Matildei și dispariția ei misterioasă, soarta dramatică a fratelui acesteia, Traian, descoperim crima secretă din Calea Moșilor căreia i-a căzut victimă doctorul Carniol, „un alt personaj extrem de bine construit, cu un aer baroc, respectabil în public, însă dezgustător și chiar diabolic în viața privată”⁸, precum și câte ceva din cauzele prăbușirii morale și existențiale ale lui Alfred, fratele Carolinei. Pentru Carol, manuscrisul Matildei nu prezintă mare credibilitate, fapt descris în *Postscriptum*: „Ceea ce n-am bănuit legat de ea e că îl iubise pe Zavaidoc. N-aș fi crezut. Nu părea. Mi-ar fi plăcut s-o văd plângând la gardul grădinii”.⁹

Tot în această parte ni se relevă Bucureștiul, deoarece intriga se desfășoară pe fundalul unui oraș viu. Orașul nu este doar un decor, ci devine un personaj activ, influențând destinele și oferind un cadru propice pentru mister și aventură: „La București mai e ceva: o încredere pe care o capeți de cum ai pus piciorul în Gara de Nord, o exuberanță care vine din afișele multe de pe bulevard ori din baloanele care se ridică periodic pe străzi. Ca să nu mai vorbim de parfumuri ori despre mirosul discret de fum și de vin”.¹⁰

Partea a treia, intitulată *Zavaidoc*, scrisă la persoana I, are forma unui jurnal intim, în care este reconstituit traseul existențial al lui Ică Teodorescu, alias Zavaidoc. Sunt prezentate detalii despre sora sa, Zoița, care „de pe la cincisprezece ani cântă pe franțuzește, știe

⁶ Mircea Moraru, *Op. cit.* (consultat 14.07.2025).

⁷ Doina Ruști, *Op. cit.*, p. 236.

⁸ Sorin Iagăru-Dina, *Un roman al sudului: Zavaidoc în anul iubirii*, în: *Ficțiunea*, nr. 2020/ 112 (serie nouă), ianuarie 2025, <https://fictiunea.ro/2025/202/art2/index.html> (consultat 14.07.2025).

⁹ Doina Ruști, *Op. cit.*, p. 264.

¹⁰ Idem, p. 155.

cantonețe”¹¹ și se pricepe cel mai bine la aparențe, despre fratele său Lică, un tip serios care trata orice situație cu maximă obiectivitate. Totodată, aflăm despre nunta care urma să aibă loc și dispariția neașteptată a Matildei. Această față misterioasă a rămas o enigmă confuză pentru Zavaidoc, o femeie cu o biografie tenebră, care conține multe necunoscute: „Era lângă mine, ieri eu o vedeam pândindu-mă de pe trotuarul celălalt, utându-se pe sub pălăriile ei, ca niște flori de zambilă. Era acolo, sub mine, dar continuam să-i simt parfumul lăsat în urmă în sala de bal. Îi auzeam chicotelile în cafea, o vedeam printre umbre, la masă, în grădini. Și-apoi i-am simțit degetele înfipite în mine și, în culmea căutării fără speranță, inflammat și monstru biruitor, ajuns la clipa dezastrului, când strângi la piept o femeie pe care n-o mai cunoști nici cum o cheamă, exact atunci am înțeles, fără pic de efort, cauzele adânci ale minciunilor ei. Avea dreptate, fiecare avem o lume secretă, indispensabilă, rușinoasă de multe ori. Avea și ea lumea ei și avea dreptul s-o țină departe de mine. Fusesem prost, nu conta viața ei, cu toată harta, ci doar viața pe care ea hotărâse să mi-o arate”.¹²

Sunt povești care au personaje comune, destinele lor se intersectează, dar existența le separă, ceea ce confirmă faptul că „orice poveste este a cui o spune până la capăt. Ceilalți o citesc și o uită. Povestea mea este alta decât a Matildei. Ar fi o prostie să le suprapunem, să le împletim”.¹³

Figura centrală, dar nu neapărat protagonistul clasic, Zavaidoc, este transformat dintr-un personaj istoric într-un arhetip mitic. Vocea sa nu este doar un talent, ci o forță aproape magică, capabilă să vrăjească, să seducă sau să tulbure spirite. „Atunci l-am auzit cântând cu adevărat, trecând cu vocea lui unică peste niște tristeți de moarte, apoi cu o bucurie adevărată, ca la final să pună tot ceea ce un om ar vrea să scoată din el fără să fie în stare, conștient că încă e plin, că în el au rămas grămezi de fapte, prizoniere fără speranță”.¹⁴ El este un catalizator al evenimentelor, o sursă de fascinație și, în același timp, o victimă a propriei sale celebrități și a puterii pe care o deține involuntar. Zavaidoc reprezintă artistul pur, a cărui artă transcede granițele realității. Publicul este fascinat de vocea artistului, creatoare de atmosferă incendiară. Cucerește pe bucureștenii setoși de viață frumoasă prin remarcabila sa capacitate „de a construi povești care îi aduc pe oameni față în față cu ei înșiși, dincolo de conveniențele sociale, de măști și de orgolii de clasă.”¹⁵ A avut o viață zbuciumată, cu intensități jucăuse și tonalități sumbre, ca la finalul ei să se stingă, bolnav, pe un pat de spital, vegheat de Matilda, care abia acum îi mărturisește despre fiica lui, Marie, precum și despre crimele sale secrete, care aveau să plece în tainițele pământului odată cu el.

Această carte nu este doar o reconstituire istorică, ci o odă adusă unei epoci de aur, filtrată printr-o lentilă onirică, în care granițele dintre realitate și legendă devin permeabile. Ea urmărește „un epos legat de cel mai popular cântăreț al României interbelice, în imagini de forță cinematografică, dar și o epocă reconstituită convingător”.¹⁶ Doina Ruști transformă figura legendarului Zavaidoc într-un catalizator al unor evenimente pasionale, plasându-l în centrul unei intrigi complexe.

¹¹ Idem, p. 272.

¹² Idem, p. 279.

¹³ Idem, p. 286.

¹⁴ Idem, p. 30.

¹⁵ Sorin Iagăru-Dina, *Op. cit.* (consultat 11.07.2025).

¹⁶ Ciprian Handru, *Un seducător roman de dragoste. „Zavaidoc în anul iubirii”*, in: *revistacultura.ro*, 14 octombrie 2024, <https://revistacultura.ro/ciprian-handru-un-seducator-roman-de-dragoste-zavaidoc-in-anul-iubirii/> (consultat 11.07.2025).

Zavaidoc în anul iubirii de Doina Ruști este, așadar, mai mult decât un roman: este o experiență literară care provoacă simțurile, tulbură conștiința și ne îndeamnă să privim dincolo de aparențe, într-un București al iubirilor obsesive și al melodiilor fermecate. Tipologia personajelor, structura narativă originală, intriga labirintică și deznodământul sugestiv contribuie la o experiență de lectură memorabilă, confirmând statutul autoarei ca una dintre cele mai importante voci ale literaturii române contemporane.